

RUS TILINI CHET TILI SIFATIDA O'RGANISH DARSLARIDA RUS TILI NUTQI ODOB-AXLOQ QOIDALARINING IZOHLI LUG'ATIDAN FOYDALANISH

Shavilova Natalya Sergeevna, TerDPI, rus tili va adabiyoti kafedrası, o'qituvchi,
Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bugungi globallashuv sharoitida chet tillarini o'rganish jarayoni nafaqat til birliklarini egallash, balki o'sha tilga xos nutq madaniyati va odob-axloq me'yorlarini ham o'zlashtirishni talab etadi. Rus tilini chet tili sifatida o'rgatishda o'quvchilarning lingvistik kompetensiyasi bilan bir qatorda kommunikativ va madaniy kompetensiyasini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, rus tili nutqi odob-axloq qoidalarining izohli lug'atidan foydalanish ta'lim jarayonida samarali vosita hisoblanadi. Mazkur lug'at o'quvchilarga nutq etiketi birliklari, muomala shakllari va ijtimoiy vaziyatga mos til vositalarini to'g'ri qo'llashni o'rgatadi.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – rus tilini chet tili sifatida o'qitish jarayonida nutq odob-axloq qoidalarining izohli lug'atidan foydalanishning metodik asoslarini ishlab chiqish va uning samaradorligini asoslashdan iborat. Shuningdek, quyidagi vazifalar belgilangan. Rus tilida nutq etiketi tushunchasining mazmunini aniqlash; izohli lug'atning didaktik imkoniyatlarini o'rganish; lug'atdan foydalanish orqali o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish yo'llarini ko'rsatish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida rus tili metodikasi bo'yicha ilmiy adabiyotlar, nutq etiketi bo'yicha izohli lug'atlar, o'quv dasturlari va darsliklar tahlil qilindi. Quyidagi metodlardan foydalanildi: Nazariy tahlil va umumlashtirish, taqqoslash metodi, pedagogik kuzatish, amaliy mashg'ulotlar va tajriba-sinov ishlari, suhbat va savol-javob metodlari. Dars jarayonida izohli lug'atdan foydalanish suhbat tuzish, rolli o'yinlar tashkil etish, situativ mashqlar bajarish va nutqiy vaziyatlarni modellashtirish orqali amalga oshirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, rus tili nutqi odob-axloq qoidalarining izohli lug'atidan muntazam foydalanish o'quvchilarning nutq madaniyatini oshiradi va ularning ijtimoiy-kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantiradi. Xususan, o'quvchilarda rasmiy va norasmiy muomala shakllarini farqlash ko'nikmasi shakllandi, salomlashish, murojaat qilish, minnatdorchilik bildirish, uzr so'rash kabi nutq etiketi birliklaridan to'g'ri foydalanish malakasi rivojlandi, muloqot jarayonida vaziyatga mos til vositalarini tanlash qobiliyati mustahkamlandi. Muhokama jarayonida aniqlanishicha, izohli lug'atdan foydalanish o'quvchilarning faolligini oshiradi, mustaqil izlanish ko'nikmasini rivojlantiradi hamda darsni interfaol shaklda tashkil etishga yordam beradi. Shu bilan birga, lug'at bilan ishlashni samarali tashkil etish uchun o'qituvchining metodik tayyorgarligi muhim ahamiyatga ega.

XULOSA: rus tilini chet tili sifatida o'qitish jarayonida nutq odob-axloq qoidalarining izohli lug'atidan foydalanish o'quvchilarning kommunikativ va madaniy kompetensiyasini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Mazkur yondashuv o'quvchilarning nutq

madaniyatini shakllantirish, tilni ijtimoiy kontekstda to'g'ri qo'llash va muloqot samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: rus tili, chet tili, nutq etiketi, odob-axloq qoidalari, izohli lug'at, kommunikativ kompetensiya, nutq madaniyati, metodik yondashuv.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ ПРАВИЛ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА РУССКОГО ЯЗЫКА НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Шавилова Наталья Сергеевна, ТерГПИ, кафедра русского языка и литературы, преподаватель, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях современной глобализации процесс изучения иностранных языков требует не только овладения языковыми единицами, но и усвоения норм речевой культуры и этикета, присущих данному языку. При обучении русскому языку как иностранному наряду с развитием лингвистической компетенции обучающихся особое значение приобретает формирование их коммуникативной и социокультурной компетенций. В этой связи использование толкового словаря правил речевого этикета русского языка выступает эффективным средством в образовательном процессе. Данный словарь способствует освоению единиц речевого этикета, форм общения и правильному выбору языковых средств в зависимости от социальной ситуации.

ЦЕЛЬ: основной целью данного исследования является разработка методических основ использования толкового словаря правил речевого этикета в процессе обучения русскому языку как иностранному и обоснование его эффективности. В рамках исследования были поставлены следующие задачи: определить содержание понятия «речевой этикет» в русском языке; изучить дидактические возможности толкового словаря; показать пути развития коммуникативной компетенции обучающихся посредством работы со словарём.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были проанализированы научные труды по методике преподавания русского языка, толковые словари по речевому этикету, учебные программы и учебники. Использовались следующие методы: теоретический анализ и обобщение, сравнительный метод, педагогическое наблюдение, практические занятия и опытно-экспериментальная работа, методы беседы и опроса. Работа со словарём на занятиях осуществлялась через составление диалогов, организацию ролевых игр, выполнение ситуативных упражнений и моделирование речевых ситуаций.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что систематическое использование толкового словаря правил речевого этикета способствует повышению речевой культуры обучающихся и развитию их социально-коммуникативных навыков. В частности, у обучающихся сформировались умения различать официальные и неофициальные формы общения, правильно использовать формулы приветствия, обращения, благодарности, извинения и другие единицы речевого этикета. Укрепилась

способность выбирать адекватные языковые средства в зависимости от коммуникативной ситуации. В ходе обсуждения было установлено, что работа со словарём повышает активность обучающихся, развивает навыки самостоятельного поиска информации и способствует организации интерактивного обучения. Вместе с тем эффективная организация работы со словарём требует высокой методической подготовки преподавателя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: использование толкового словаря правил речевого этикета в процессе обучения русскому языку как иностранному является эффективным средством развития коммуникативной и социокультурной компетенций обучающихся. Данный подход способствует формированию речевой культуры, правильному употреблению языка в социальном контексте и повышению эффективности общения.

Ключевые слова: русский язык, иностранный язык, речевой этикет, нормы поведения, толковый словарь, коммуникативная компетенция, речевая культура, методический подход.

USING AN EXPLANATORY DICTIONARY OF RUSSIAN SPEECH ETIQUET RULES IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Shavilova Natalya Sergeevna, Termez State Pedagogical Institute,
Department of Russian Language and Literature, Lecturer, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the context of modern globalization, the process of learning foreign languages requires not only mastering linguistic units but also acquiring the norms of speech culture and etiquette characteristic of the target language. When teaching Russian as a foreign language, it is important to develop not only students' linguistic competence but also their communicative and sociocultural competences. From this perspective, the use of an explanatory dictionary of Russian speech etiquette rules serves as an effective tool in the educational process. This dictionary helps students master speech etiquette units, forms of communication, and the appropriate use of language means according to social situations.

AIM: the main objective of this research is to develop methodological foundations for the use of an explanatory dictionary of speech etiquette rules in teaching Russian as a foreign language and to substantiate its effectiveness. The following tasks were set: to define the concept of speech etiquette in the Russian language; to explore the didactic potential of the explanatory dictionary; and to demonstrate ways of developing students' communicative competence through the use of the dictionary.

MATERIALS AND METHODS: the research involved the analysis of scientific literature on Russian language teaching methodology, explanatory dictionaries of speech etiquette, curricula, and textbooks. The following methods were used: theoretical analysis and generalization, comparative method, pedagogical observation, practical training sessions and experimental work, as well as interviews and question-and-answer techniques. In classroom practice, the explanatory dictionary was used through dialogue

construction, role-playing activities, situational exercises, and modeling of communicative situations.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study showed that the systematic use of an explanatory dictionary of speech etiquette rules enhances students' speech culture and develops their social and communicative skills. In particular, students developed the ability to distinguish between formal and informal communication styles, correctly use greeting formulas, forms of address, expressions of gratitude and apology, and other speech etiquette units. Their ability to select appropriate language means according to communicative situations was strengthened. The findings also revealed that working with the dictionary increases students' engagement, fosters independent learning skills, and supports interactive teaching methods. At the same time, the effective organization of dictionary-based activities requires strong methodological competence from the teacher.

CONCLUSION: the use of an explanatory dictionary of speech etiquette rules in teaching Russian as a foreign language is an effective means of developing students' communicative and sociocultural competences. This approach contributes to the formation of speech culture, appropriate language use in social contexts, and increased communication effectiveness.

Keywords: russian language, foreign language, speech etiquette, norms of behavior, explanatory dictionary, communicative competence, speech culture, methodological approach.

В большинстве стран мира в настоящее время знания и навыки людей являются важным фактором, которые определяют экономическое и социальное развитие общества, что является перспективой развития образования и становится одним из важнейших вопросов. Судьба новых поколений всё больше определяется общечеловеческой культурой: логическим мышлением, языковой, математической и компьютерной грамотностью.

В мировой научной среде изучению правильности речи посвящены многие исследования, представляющие собой уникальные труды в когнитивной лингвистике и лингвокультурологии. Речевой этикет имеет важное значение в сохранении качественной коммуникации в межрегиональных, межнациональных, ситуативных и деловых пространствах. Системное изучение и описание языков их лексических единиц несомненно является актуальным и на сегодняшний день необходимо сохранять, всесторонне и глубоко исследовать, возрождать русский речевой этикет и речевую культуру в целом.

В иностранной аудитории при изучении русского языка первыми словами и фразами являются речевые знаки приветствия, знакомства и прощания, использование которых охарактеризовывает этическое речевое поведение индивидов, в зависимости от коммуникативной ситуации. От корректного выбора

этикетного знака зависит успех дальнейшей коммуникации, что актуально при подготовке языковой личности будущего специалиста любой сферы деятельности. Использование толкового словаря русского речевого этикета на занятиях по русскому языку как иностранному даёт возможность студентам более объёмно изучить этикетные знаки с точки зрения расширения словарного запаса и правильности употребления их на письме и в речи.

МЕТОДОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРА. В разные годы исследованием языка русской вежливости занимались такие учёные, как И. А. Стернин, В. Г. Костомаров, Н. И. Формановская, В. Е. Гольдин, А. А. Акишина [1, 3, 4, 6, 8, 9] и др., изучавшими русский речевой этикет в синхроническом и диахроническом, в этимологическом и лингвокультурологическом, а также в ситуативно-коммуникативном аспектах лингвистики.

Предметом исследования выступает использование метода компонентного анализа и описания лексического значения этикетных слов при помощи толкового словаря русского речевого этикета на занятиях по русскому языку как иностранному.

ОБСУЖДЕНИЕ. Знаки речевого этикета – это слова и устойчивые лексические выражения, значение и употребление которых во многом зависит от ситуации и синтаксического расположения идиом, где может наблюдаться вежливый и доброжелательный смысл обращения.

Единицы речевого этикета обозначаются знаками, в связи с их устойчивым балансом между формой выражения и формой содержания. Первоначально считается, что десигнатор и десигнат имеют свободные отношения, но этикетный знак не попадает под это описание. Он имеет особенность неукоснительно существовать как в общественной языковой среде, так и в обособленном индивидуальном или коллективном случае.

Значение знаков речевого этикета лексически зависят от ситуации, что позволяет образовывать фразеологические единицы, тем самым обуславливают создание на их основе толковых словарей этической направленности.

Употребление этикетных знаков на прямую зависит от ситуации общения, представляющей собой общепринятые нормы стандартной вежливости (что говорить при встрече, знакомстве, обращении, просьбе, расставании и т.д.).

Важно отметить, что конкретная речевая ситуация образует обособленное, единичное или общее значение этикетного знака. Каждый этикетный знак имеет свои варианты, и в зависимости от коммуникативных особенностей речевого акта меняет свой лексический и фразеологический состав: *Здравствуйте! (Здрассти! Здорово! Здравия желаю!). Добро пожаловать! (Милости просим! Чувствуйте себя как дома!).* По плану выражения этикетные знаки могут также иметь синонимы: *Желаю удачи! Желаю успехов! Пусть вам всегда сопутствует удача! Ни пуха, ни пера!*

Этикетные знаки, как и любые существующие в языке номинации звучат в речи в тех ситуациях, когда это необходимо и употребляются целиком, именно по

стандартному смысловому и формообразующему образцу. Об этой особенности знаков речевого этикета писал выдающийся языковед профессор Поливанов Е.Д.: «Для нормальных (обыденных) условий речи, например диалога, приходится исключить из акта языкового мышления как такового творчество символа, должностующего выразить известное внеязыковое представление: этот символ – «речение» по терминологии русских синтаксистов – оказывается уже готовым (например, говорящему не приходится в ответ на вопрос «*Вы пили чай?*» создавать (как нечто новое) фразу «*Да, благодарю Вас*». Эта фраза уже готова в ассортименте его словарного, фразеологического мышления как определённый, постоянный символ для выражения совокупности идей)» [5, с. 59]. Будет верным утверждение о том, что шаблоны невербальной коммуникации предопределяют как будет образован и в какой форме станет употребляться тот или иной языковой знак. Воспроизведение в определённой речевой ситуации, а не воспроизведение в речи вообще является отличительной особенностью этикетных знаков.

Изучение русского языка иностранными студентами на продвинутом уровне заключается в самостоятельном приобретении знаний, существенно формирующимися от пополнения словарного багажа, который во многом зависит от пользования словарями. Практическая польза и ценность любого словаря заключается в том, что он может стать справочником, своеобразным пособием, к которому целесообразно обращаться при возникновении необходимости. Именно такую задачу выполняет толковый словарь русского речевого этикета.

Характеристика толкового словаря есть минимальное толкование. Этим жанр словаря отличается от энциклопедии. Содержание введения к толковому словарю – это некоторое ситуативное описание знаков речевого этикета. А в структуре словарной статьи даётся конкретное описание этикетного знака (когда, где и при каких обстоятельствах употребляется). Если есть необходимость указать на какие-либо исторические моменты, то они описываются очень кратко.

Как уже было отмечено ранее, толковые словари речевого этикета бывают разной направленности, так школьники, обращаясь к словарю могут узнать толкование этикетных выражений, встречающихся в текстах художественной литературы, а работники разных специальностей, в следствии своих профессиональных потребностей, узнают, как воспользоваться этикетными знаками в необходимой ситуации.

Словарь-справочник характеризуется следующими показателями:

- в некоторых малоупотребляемых словах и словах омографах и омофонах расставляется ударение;
- частичное указание грамматических признаков слова;
- описание знака, с учётом его стилистической принадлежности к определённому социальному слою и рамки использования;
- указание цитат, обусловленных коммуникативной ситуацией;
- указание орфографических особенностей слова.

Стоит отметить, что в словаре также даётся информация о возможном ошибочном употреблении этикетного знака и подробно описана отрицательное развитие его использования. Очень полезен словарь будет для лиц иностранного происхождения, изучающих русский язык на углублённом уровне, так как там даются аналогичные примеры (если они есть) из других языков. Самостоятельная работа студентов – самая эффективная форма изучения русского языка. В связи с ограниченным количеством аудиторных часов самообразование – важная часть овладения языком, и это не только освоение графических и грамматических норм языка, это так же работа со словарями, и не только переводными, но и толковыми. Знакомство с языком на начальном уровне составляют более простейшие общепотребительные диалоги, а для среднего и продвинутого уровня диалоги уже становятся более развёрнутыми и коммуникативно разными, что требует глубокого изучения и студентам рекомендуется обращаться за помощью к толковым словарям, и так как диалоги являются единицами коммуникативного характера.

Особенности работы над лексикой на продвинутом этапе обучения, накопление словаря для владения всеми видами речевой деятельности, функционально-стилистическая дифференциация лексики – это те факторы работу над которыми облегчит пользование толковым словарём русского речевого этикета.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Подбор упражнений для углублённого изучения русского речевого этикета для иностранцев необходимо составлять по трём критериям методического подхода к составлению упражнений – это тематический, логико-семантический и структурно-грамматический [2, с. 60]. Тематический критерий связан с выявлением речевых тем, слова по этому принципу объединены на основе экстралингвистических критериев – связи обозначаемых объектов внеязыковой действительности. Слова объединяются в лексико-тематические группы слов. По такому принципу можно составить следующего типа задания:

1. Например, можно предложить студентам установить соответствия между этикетными формулами прощания (левый столбик) и рекомендациями по их использованию (правый столбик) (задание выполняется с помощью толкового словаря русского речевого этикета):

<i>Прощай (те)!</i>	<i>В любой ситуации</i>
<i>Всего хорошего! Всего доброго!</i>	<i>Близко знакомыми людьми, чаще всего молодыми</i>
<i>Разрешите попрощаться! Позвольте попрощаться!</i>	<i>Нелитературное; культурные люди практически не используют</i>
<i>Спокойной ночи! Доброй ночи!</i>	<i>При расставании надолго; возможно, навсегда</i>

2. Согласно тематическому указателю толкового словаря русского речевого этикета дополнить приведённые ниже диалоги:

Знакомство

- *Здравствуй, Олег. Я хочу познакомиться тебя с моей подругой.*
- *....., меня зовут Олег.*
- *Здравствуйте, меня зовут Джулия. Мне тоже приятно с вами познакомиться.*
- *Джулия, вы очень хорошо говорите Откуда вы?*
- *Я из*
- *А где вы изучали русский язык?*
- *В колледже и сейчас самостоятельно.*
- *У вас хорошее произношение.*
- *..... Я стараюсь.*
- *Надолго вы приехали к нам в Петербург?*
- *Я приехала на два месяца, чтобы учиться на курсах и чтобы лучше узнать ваш прекрасный город.*

По логико-семантическому критерию слова группируются по внутрilingвистическим системным связям и объединяются в лексикосемантические группы (ЛСГ), функционально-семантические поля (ФСП). По такому принципу можно составить задания следующего типа:

1. Распределите приведённые ниже речевые фразы по смыслу согласно таблице.

Знакомство	Прощание	Благодарность, ответы на благодарность

Позвольте представить Вам?! Как вас величать? В добрый путь! Как тебя зовут? Всего доброго! Как нам к Вам обращаться? От всей души благодарю Вас! Как вас звать? Большое спасибо! Не забуду (Вашей доброты...)! Огромное спасибо! Давайте прощаться! Вот и спасибо! Не знаю, что бы я без Вас делал! Спасибо большое за внимание! Жду нашей встречи! Давайте знакомиться!

2. Выстройте цепочку от простого к сложному. Например, *Здорово! - Здравствуй(те) – Здравия желаю! – Добрый день! – Добро пожаловать! – Позвольте поприветствовать вас! и т.д.*

а) *Тысяча извинений! Разрешите принести Вам свои искренние извинения! Прошу прощения! Простите! Я глубоко сожалею!*

б) *Берегите себя! Всего хорошего! В этот праздничный день примите наши искренние поздравления! Душевно поздравляю! Желаю вам мира и спокойствия! Желаю удачи!*

в) *Оставайтесь с миром! Ты прости меня, прощай, вечно помнишь обещаю! Прощайте! До свидания! Разрешите идти?! Счастливо оставаться!*

И т.д.

Третий критерий – это группировка слов по лексико-грамматическим связям (однокоренные, с одной приставкой, суффиксом и пр.). В изучении русского речевого этикета иностранцами под этот критерий попадают слова-обращения. По такому принципу можно составить задания следующего типа:

1. При помощи приведённых ниже слов выполните следующие задания: а) выпишите однокорневые слова; б) выпишите слова, образованные одним суффиксом; в) выпишите слова, образованные одной приставкой.

Брат, братан, братишка, друг, дружок, дружище, девушка, красна девица, девонька, молодой человек, молодец, внук, внучка, внученька, дама, дамочка, добрый человек, добродетель, добрейший, красавица, красotka, родной, родненький, парень, парниша, уважаемый, глубокоуважаемый, многоуважаемый, милый, милейший.

Также кроме упражнений на письмо рекомендуется проговаривать все варианты и их отношение к тому или иному значению, способу и т.д. Так для закрепления можно прочитать диалоги по ролям и из предложенных вариантов составить свой (Приложение 1).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Приведенные выше задания разработаны с целью увеличить эффективность самостоятельной работы студентов-иностранцев в изучении русского языка при помощи толкового словаря русского речевого этикета.

Таким образом, использование упражнений по речевому этикету на занятиях по русскому языку как иностранному позволяет студентам приобрести не только теоретические знания в области речевого поведения, но и практические умения – анализировать речевое поведение и в соответствии с ним выбирать необходимые языковые средства, в том числе этикетные формулы, что в свою очередь служит эффективности усваивания языкового материала.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Акишина А. А., Формановская Н. И. Русский речевой этикет: Пособие для студентов-иностранцев. 3-е изд.- М.: Русск. язык, 1983. – с.183.
2. Вагнер В.Н. Лексика русского языка как иностранного и ее преподавание: учеб. пособие. М.: Флинта; Наука, 2009. – С. 60.
3. Гольдин В. Е. Речь и этикет. – М.: Просвещение, 1983. – с.109.
4. Костомаров В. Г., Леонтьев А. А., Шварцкопф Б. С. Теория речевой деятельности и культура речи // Основы теории речевой деятельности / Отв. ред. А. А. Леонтьев. – М.: Наука, 1974. – С. 300-311.
5. Поливанов Е. Д. Факторы фонетической эволюции языка как трудового процесса // Е. Д. Поливанов. Статьи по общему языкознанию. – М.: Наука, 1968, с. 59.
6. Стернин И. А. Русский речевой этикет. – Воронеж, 1996. – с.127.
7. Формановская Н. И. Коммуникативно-прагматические аспекты единиц общения. – М.: Ин-т русск. языка им. А. С. Пушкина, 1998. – с. 292.

8. Формановская Н. И. Речевой этикет и вежливость // Русская словесность. – 2001. - № 3. – с. 67 – 72.

